

BOLALARDA GEMOKOLIT SINDROMIDA YALLIG'LANISH JARAYONINING IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xudayberdiyeva Ch.K.

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

Tadjiev B.M.

**Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazi epidemiologiya,
mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar bo'yicha, tibbiyot fanlari doktori,
professor**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14752404>

Dolzarbligi

Bolalarda gemokolit sindromi (SG) ichakdagi yallig'lanish jarayonlari va immun javobning faollashuvi bilan bog'liq og'ir patologiya hisoblanadi. Hozirgi kunda ichak infeksiyalarining ko'payishi va mikroorganizmlarning antibiotiklarga nisbatan barqarorligi sababli ushbu muammo pediatriya va infektologiyada dolzarb hisoblanadi.

Maqsadi

Bolalarda gemokolit sindromi rivojlanishidagi immun javobning xususiyatlarini, ayniqsa 6 oylikdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda, o'rganish va yallig'lanishni kamaytirishga qaratilgan yangi davolash yondashuvlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari

Tadqiqotda 6 oylikdan 7 yoshgacha bo'lgan 120 nafar bola, shu jumladan, 25 nafar sog'lom bolalar (nazorat guruhi) ishtirok etdi. Immunologik ko'rsatkichlar (CRP, PCT, IL-4, IL-6, IFN- γ , VEGF-A) "BEKTOP-BECT" test-tizimidan foydalangan holda aniqlangan. Ma'lumotlar "BioStat LE 7.6.5" dasturida statistik tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari

1. CRP va IL-6 darajalari yallig'lanish darajasini aks ettiruvchi asosiy ko'rsatkich sifatida yuqoriligi aniqlangan. CRP darajasi og'ir SG holatlarida 4,5 marta ortgan ($P < 0,001$).
2. IFN- γ va VEGF-A darajalari sezilarli darajada yuqori bo'lib, ular yallig'lanish va to'qimalar shikastlanishining kuchayishini ko'rsatadi.
3. IL-4 darajasi og'ir holatlarda past bo'lib, bu yallig'lanishga qarshi mexanizmlarning yetarli emasligini ko'rsatadi.

Xulosa

1. SG immunopatogenezi yallig'lanishga qarshi va yallig'lanish jarayonlari o'rtasidagi muvozanatning buzilishi bilan bog'liq.
2. CRP va sitokin profili kabi biomarkerlar yordamida yallig'lanish jarayonining og'irligini baholash mumkin.
3. Ushbu ma'lumotlar asosida yangi terapevtik yondashuvlar ishlab chiqilishi mumkin.

Bolalarda gemokolit sindromi (SG) rivojlanishining immunologik xususiyatlari yallig'lanish jarayonining murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. Gemokolit sindromining immunologik mexanizmlarini chuqur o'rganish pediatriya va infektologiyada diagnostik va davolash yondashuvlarini takomillashtirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot natijalari yallig'lanish jarayonlarini samarali nazorat qilish va kasallikning asoratlarini oldini olishga xizmat qiladigan maqsadli davolash usullarini ishlab chiqishga zamin yaratadi.

References:

1. Гончар Н.В. и др. (2019). Бактериальные кишечные инфекции с синдромом гемоколита у детей.
2. Жаркова Т.С. и др. (2017). Значение медиаторов воспаления в формировании вариантов течения кишечной инфекции у детей.
3. Иванов И.В. и др. (2017). Синдром гемоколита при острых кишечных инфекциях у детей.
4. Chen ML., Sundrud MS. (2016). Cytokine networks and T-cell subsets in inflammatory bowel diseases.
5. Múzes G., Molnár B., Tulassay Z., Sipos F. (2022). Changes of the cytokine profile in inflammatory bowel diseases.

